

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ

ಖಾಸಲ್ ಮಿಷನರಿಗಳ ಕೊಡುಗೆ

ಡಾ. ರೀತಾ ಎಸ್. ನಂದಿಹಾಳೆ

ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿಗಳ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ

ರೆ. ಗಸ್ತಾವ ಕೀಜ್, ರೆ. ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ರಿುಗ್ಲರ್, ರೆ. ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟೆಲ್, ರೆ. ಬೆನಿಗ್ನಸ್ ಗ್ರೇಟರ್, ರೆ. ಓ. ಕೌಫ್‌ಮನ್, ರೆ. ಜಿ. ಮ್ಯಾಕ್, ರೆ. ಹೆರ್ಮನ್ ರೀಷ್ ಮುಂತಾದವರ ಜೀವನ ಸಾಧನೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

೩.೧ ರೆ. ಡಾ. ಹೆರ್ಮನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ (೧೮೧೧ - ೧೮೮೧) :

ಹೆರ್ಮನ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿ. ಹೆರ್ಮನ್‌ನ ತಂದೆ ವಿಲ್‌ಹೆಲ್ಮ್ ಲಡವಿಗ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್. ತಾಯಿ ರೀಕೆ. ಹೆರ್ಮನ್‌ನ ತಂದೆ ಅಧ್ಯಾಪಕ, ಡೀನ ಹಾಗೂ ಪಾದ್ರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೧೧ ರಲ್ಲಿ ಮೇ ೨೯ ರಂದು ವ್ಯೂರ್ಟೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಪ್ರಕ್ಯನ್‌ಹೈಮ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೆರ್ಮನ್ ಜನಿಸಿದರು. ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ತಾವು ಗುಂಗ್ಲಿಂಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರಾಗಿ ಡಾ. ಗುಂಡರ್ಟ್ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.^೧ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಮೂರು ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿ ತೀರಿಹೋದರು. ಎಳೆಯ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಾಯಿ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದು ಅದು ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್‌ರ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದಿತು. ತಾಯಿ ಕಲಿಸಿದ ಬೈಬಲಿನ ವಚನಗಳು ಹಾಗೂ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಪ್ಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ.

ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್‌ರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಭಾಷಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಮುಂತಾದ ವಿದೇಶಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಇವರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದವರಿರುವಾಗಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಕಠಿಣ ಜರ್ಮನ್ ಪರಿಚ್ಛೇದವನ್ನು ಲ್ಯಾಟಿನ್‌ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಹೆರ್ಮನ್ ನೇರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತಂತೆ.^೨ ಹೀಗೆ ಬಾಲಕ ಹೆರ್ಮನ್ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಗ್ರೀಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಜರ್ಮನ್ ಕವಿಗಳನ್ನು ಇವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಸುಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತ, ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೨೫ ರಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್‌ರು ಬ್ಲವೆನ್‌ಬರ್ಗ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸೆಮಿನರಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ, ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೨೯ ರಲ್ಲಿ ಟ್ಯುಬಿಂಗನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಅದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಲಿಂಗರ ತಂದೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊಗ್ಲಿಂಗರಿಗೆ ವೈದ್ಯನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಒಲವು ಹರಿಯಿತು. ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಪೋಲಿಶ್ ನಿರಾಶ್ರಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ

೧. ಐವನ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್, ಹೆರ್ಮನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್, ಪುಟ ೪.

೨. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಭಾಪತ್ರ, ೧೮೮೨.

ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಸರಳತೆ, ಭಾವೋದ್ವೇಗಗಳು ದೋಷವೆನಿಸುವಷ್ಟು ಅತಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್‌ರು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಮೈಲು ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ರೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗರೇ ಹೇಳುವಂತೆ "I find the Kanarese language both easy and difficult. I do not find it difficult to understand the written words, but the pronunciation will give me some hard time yet. I realize now that I have difficulties with speaking foreign languages. I have never noticed that before."² ಹೀಗೆ ಕನ್ನಡ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ, ವ್ಯವಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ದಂಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಶನರಿಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಾಗ ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಕೆಲಕಾಲ ಗದುಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕರಬಂದಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದರು.

ರೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಐರೋಪ್ಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ಸರಳ ಜೀವನಶೈಲಿ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು. ಕುದುರೆ ಹಾಗೂ ಸೇವಕರಿಲ್ಲದೆ ಕರಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ, ಧರ್ಮಪ್ರಸಾರ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್ ಬಳಲಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು 'ಕ್ರೈಸ್ತಸಭಾಕ್ರಮ' ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೩೮ ರಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಬರೆದ ಮಿಶನ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಪ್ರದೇಶವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ನಾಡೇ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೩೮ ರಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಕರನ್ನು ತರಬೇತುಗೊಳಿಸುವ ಸೆಮಿನಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ಕೊಡಗನ್ನು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ನಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನ್ನಿನವರು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಡ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹಾಯದಿಂದ ೭ ವರ್ಷ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೫೮ ರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಾಸೆಲ್ ಕಮಿಟಿಯು ತನ್ನ ಮಿಶನ್ನಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೊಡಗಿನ ಚರಿತ್ರೆ, ಜನಜೀವನ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಕುರಿತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಂತರ 'ಕೂರ್ಗ ಮೆಮೋಯರ್ಸ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. 'ದಾಸ್ ಕೂರ್ಗಲ್ಯಾಂಡ್' ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಪುಸ್ತಕ ಇದರ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಹಾಡಿನ ವರ್ಣನೆ ಇದೆ.³

2. Albrecht Frenz (Ed.), *Dr. Hermann Gundert, Herrmann Moegling*, P.94.
 3. ಐವನ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್, ಹರ್ಮನ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಮೊಗ್ಲಿಂಗ್, ಪುಟ ೧೪.

ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಪುಸ್ತಕ ರಚಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ತಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ಸಮಾನನು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಐದು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಹಗುರ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಟ, ವಿಲಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದದ್ದರಿಂದ ಆ ಅವಧಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟರು.^೩

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೩೨ ರಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರಿಗೆ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಉಂಟಾಗಿ ದೇವರ ಅರಿವು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಬಲಹೀನತೆಯ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು 'ತಂದೆಗೆ, ತಾಯಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ' ಎಂಬ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ತಮಗೆ ಪಾಪದ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ದೇವರ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದರ ಕುರಿತು ತಂದೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು.^೪

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೩೪ ರಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು ಮುಸ್ಯಂಗನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಸಭಾಪಾಲಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಿಶನರಿಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಮನೋಭಿಲಾಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರಿಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೂ ದೊರೆಯಿತು.

ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು ಬಾಸೆಲ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ತಮ್ಮ ಬಯಕೆಯನ್ನು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇವರು ಬಾಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಎ.ಎನ್. ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಕಲಕತ್ತೆಯ ಮಿಶನ್ನಿಗೆ ಕೆಲವು ಯುವಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಮಿಶನರಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರಿಗಾಯಿತು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಚ್. ಯಂಗ್ ದಕ್ಷಿಣ ಮರಾಠಾದಲ್ಲಿನ ಮಿಶನರಿಗಳ ಅಗತ್ಯದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.^೫

ಬಾಸೆಲ್ ಸಮಿತಿ ಒಬ್ಬ ದೈವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರನ್ನು ಬಾಸೆಲ್‌ಹಾಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೩೫ ರಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು ಬಾಸೆಲ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಸ್ಟೆಪ್ ಎಂಬ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೆ. ಗುಂಡರ್‌ರ ಭೆಟ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಬಾಸೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು ಅರ್ಯಾಬಿಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು.

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೩೬ ರಲ್ಲಿ ರೆ. ಲೆಯರ್, ರೆ. ಲೋಶ್‌ರ ಜೊತೆ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ರೆ. ಫ್ರೆ ಎಂಬ ಮಿಶನರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು ಸಹಯಾತ್ರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳೂರು ತಲುಪಿದಾಗ ರೆ. ಹೆಬಿಕ್‌ರು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.^೬ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸರಳ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬಯಸಿದರು.

೩. Albercht Frenz (Ed) Dr. Hermann Gundert, Herrmann Moegling, P. 67.

೪. Albercht Frenz (Ed) Dr. Hermann Gundert, Herrmann Moegling, P. 67.

೫. ಅದೇ, ಪುಟ ೭೫.

೬. G. N. Thomssen, Samuel Hebach of India, Master Fisher of Men P. 64

ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಶನರಿಗಳ ಜೀವನ ಸಾಧನೆ

ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು 'ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ' (೧೮೪೩) ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಾಗ 'ಕನ್ನಡ ಸಮಾಚಾರ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಂತುಹೋದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು 'ಕನ್ನಡ ವಾರ್ತಿಕ' (೧೮೫೭) ಎಂಬ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು ಬಿಬ್ಲಿಯಾಧಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕಾ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಜೈಮಿನಿಭಾರತ' (೧೮೪೮) ತೊರವೆರಾಮಾಯಣ (೧೮೫೦), ದಾಸರ ಪದಗಳು (೧೮೫೨), ಕನಕದಾಸರ ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸಭಾರತ, ಬಸವಪುರಾಣ (೧೮೫೦), ಚೆನ್ನಬಸವಪುರಾಣ (೧೮೫೦), ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ಹಲವು ಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ೨೪ ದಾಸರ ಪದಗಳನ್ನು ಜರ್ಮನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದು ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಾಚ್ಯವಿದ್ಯಾ ವಿಷಯಕವಾದ ZDMG ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು (೧೮೬೪).

ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು ಹೊಸಗನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅನುಪಮ ಕಾಣಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸಂಗೀತಗಳು. ಇವರು ಸುಮಾರು ೧೨೦ ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮೂಲ ಜರ್ಮನ್ ಸಂಗೀತದ ಭಾಷಾಂತರಗಳಾಗಿವೆ.

೧೮೫೪ ರಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಪರಿಷ್ಕರಣ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರೂ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್, ವೈಗಲ್, ವುರ್ಥ ಮತ್ತು ಕೌಂಡಿನ್ಯ ಅವರು ಸೇರಿ ಎರಡು ಶಾಲಾಗೃಹ ಪಠಣೋದ್ದಿಶ್ಯವಾದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ೧೮೬೧-೭೫ ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರತಂದರು. ೧೮೬೦ ರಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆಯುತ್ತ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಗ್ರಂಥದ ೨೭ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು.^{೧೩}

ಹೀಗೆ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಗೃಹ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತಾರವೂ, ಬಹುಮುಖವೂ ಆದುದು. ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆ ಡಾ. ಕಿಟಿಲರ ಸೇವೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನೋ ಎನಿಸುತ್ತದೆಂದೆ ಡಾ. ರಾ.ಯ. ಧಾರವಾಡಕರ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.^{೧೪}

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೮೧ ರಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್ ನಿರ್ಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಬಳಲಿದರು. ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ, 'I am just on the scales and there is much deficiency' ಎಂದಾಗ ಆ ಗೆಳೆಯನು, 'Yes, but Jesus covers this deficiency' ಎಂದನು. ಆಗ ಮೊಗ್ಗಿಂಗರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಂತಿ ಮೂಡಿತು. ಅವರು 'Yes he can, He can do it' ಎಂದರು.^{೧೫} ಹಿಲ್ಲರ್ ಎಂಬ ಬೋಧಕರು ಬೋಧಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ ನಂತರ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಜಯವೀರನಂತೆ ಮೇ ೧೧ ರಂದು

೧೩. Albercht Frenz (Ed), Dr. Hermann Gundert, Herrmann Moegling, P.227.

೧೪. ರಾ.ಯ. ಧಾರವಾಡಕರ, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉದಯಕಾಲ, ಪುಟ ೫೯೩

೧೫. Albercht Frenz (Ed), Dr. Hermann Gundert, Herrmann Moegling, P.208.

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿದ ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ತಮ್ಮ ನಲವತ್ತೈದನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಗಲರ ವಿಧವಾ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.^೯ ಪತ್ನಿ ಪಾಲಿನ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ತಾಯಿಯ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಬೆರ್ಲಿನ್ ಸ್ಮಿತ್ ಎಂಬುವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಮೊಗ್ಲಿಂಗರ ಜೀವನಕ್ರಮ ಜನರಿಗೆ ಆದರ್ಶಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ತಾನು ಬೋಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅವರನ್ನು ಜನ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆಂದು ಗುಂಡರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.^{೧೦} ಹೀಗೆ ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಇಪ್ಪತ್ತಾಲ್ಪು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಧಾರವಾಡ, ಮಂಗಳೂರು, ಕೊಡಗು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ರೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ರೆ. ಹೆಬಿಕರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ೧೮೪೨ ರಲ್ಲಿ 'ಹೃದಯದರ್ಪಣ' ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಅಂತರಂಗದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಚಿತ್ರಣವಿದೆ.

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೪೨ ರಲ್ಲಿ ಆನಂದರಾಯ ಕೌಂಡಿನ್ಯನ ಮತಾಂತರದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಮತಾಂತರದ ಕಥೆಯನ್ನು ರೆ.ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಹನ್ನೆರಡು ಪತ್ರ ಉತ್ತರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿಗೆ 'ಈರಾರು ಪತ್ರಿಕೆ' (೧೮೪೨) ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ವೀರರಾಜೇಂದ್ರನ 'ರಾಜೇಂದ್ರ ನಾಮೆ' (೧೮೫೪)ಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಡಗಿನ ಸಮಗ್ರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.

ಭಾಷಾ ಪರಿಣತರಾದ ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ರೀವ್‌ರ ಕೋಶ, ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿಯವರ ವ್ಯಾಕರಣ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲಿಂದಲೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿದರು.^{೧೧} ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ರಚಿಸಿದ ಜಾತಿ ವಿಚಾರಣೆ (೧೮೪೫), ದೇವರ ವಿಚಾರಣೆ (೧೮೫೨) ಇವು ಭಾಷಾಂತರಗಳಾಗಿರದೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದ ಆದ್ಯಪ್ರಬಂಧಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಡಾ. ಹಾವನೂರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.^{೧೨}

ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ರೆ. ವೈಗಲ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಜಾನ್ ಬುನ್ಯನರ 'Pilgrims Progress' ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು 'ಯಾತ್ರಿಕನ ಸಂಚಾರ' (೧೮೪೯) ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕವನಾದ ಹೆನ್ರಿಯೂ ಅವನ ಬೋಯಿಯೂ (೧೮೪೯) ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು. ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಗ್ಲಿಂಗರು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಜನರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಡೆನುಡಿ, ಗಾದೆಮಾತುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ೩೦೦೦ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ೧೮೪೨ ರಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡದ ಗಾದೆಗಳು' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು.

೯. Albrecht Frenz (Ed.), Dr. Hermann Gundert, Herrmann Moegling, P.194.
 ೧೦. Albrecht Frenz (Ed.), Dr. Hermann Gundert, Herrmann Moegling, P.129.
 ೧೧. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಹಾವನೂರ, ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅರುಣೋದಯ, ಪುಟ ೧೧೦.
 ೧೨. ಅದೇ, ಪುಟ ೧೧೧.

ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರು. ^{೧೬} ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನರು ಅವರ ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶಾಂತಿದೂತನನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ 'Oh innocent Lamb of God' ಎಂಬ ಗೀತೆ ಹಾಡಿದರು.

೩.೨ ರೆ. ಜಾನ್ ಲೆಯರ್ (೧೮೧೨ - ೧೮೮೮) :

ರೆ. ಜಾನ್ ಲೆಯರ್ ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೧೨ ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಪುರ್ಟೆಂಬರ್ಗದಲ್ಲಿಯೆ ಅಸ್ಪಾಲ್ಪರ್ಬಾಕ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ದೈವಶ್ರದ್ಧೆಯುಳ್ಳ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೀರಿದ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಆದರ್ಶವನ್ನು ಜೀವನದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ ದೇವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಜಾನ್ ಲೆಯರ್ ರವರ ತಂದೆಯ ಆಶಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ದಿನ ಜಾನ್ ಮಿಷನ್ ಪೇಪರಿನಲ್ಲಿರುವ Beside Yourself ಎಂಬ ಲೇಖನ ಓದಿದಾಗ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಗೆ ಯುವಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು, ತಂದೆಯ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆದು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೩೧ ರಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದರು.

ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೩೬ ರಲ್ಲಿ ರೆ. ಹೆಬಿಕ್ ಹಾಗೂ ಡಾ. ಮೊಗ್ಗಿಂಗ್ ತಮಗೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರು ಬೇಕು ಎಂದು ಸಮಿತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ರೆ. ಜಾನ್ ಲೆಯರ್ ರವರನ್ನು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಮಿಷನರಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಇವರು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೪೮ ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಸ್ನಾನದೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಇವರೇ ಮಿಷನರಿ ಜನರ ಪ್ರಥಮ ಫಲಗಳಾದ ಕನ್ನಡದ ಜನ ಎಂದು ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೪೪ ರ ಬಾಸೆಲ್ ಇನ್ವಾಂಜಲಿಕಲ್ ಮಿಷನರಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ^{೧೭}

ರೆ. ಜಾನ್ ಲೆಯರ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆರು ಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅನುವಾದಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ರೆ. ಬಿ. ಲೂತಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ಮಿಷನರಿಗಳು ಈ ಗೀತೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಲೆಯರ್ ಅವರ ಮೂಲಪ್ರಯತ್ನ ಮೆಚ್ಚುವಂತಹುದು. ರೆ. ಲೆಯರ್ 'ಸನ್ಮಾರ್ಗ ವಿಚಾರ' (೧೮೬೮) ಹಾಗೂ 'ರಕ್ಷಣೋಪಾಯ' (೧೮೬೬) ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ^{೧೮}

ರೆ. ಲೆಯರ್ ಧಾರವಾಡದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೪೫ ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊನ್ನಾವರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮುಂದೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೮೪೬ ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದ